

Considerações sobre o conceito de espaço sob a perspectiva das exposições de arte no pós-digital

Mestranda Marina P. Romano (PPG-Artes/UEMG)

Doutora Celina F. Lage (PPG-Artes/UEMG)

INTRODUÇÃO

É notório que o trabalho do curador de arte tem se transformado profundamente a partir das mais recentes incorporações das ferramentas digitais por parte do sistema da arte. A circunstância da pandemia de COVID-19 marcou o início de um aceleração forçada de mudança das dinâmicas espaciais pelo mundo e, nesse contexto, percebemos um aumento vertiginoso na quantidade de exposições de arte virtuais; exposições híbridas; *tours* virtuais pelos espaços expositivos; *viewing rooms* e outras tantas configurações. Em todas essas estruturações de exibição de arte, os aspectos das dimensões espaciais são tensionados e torna-se premente discutir a nossa compreensão de espaço de arte para que a experiência da exposição seja ampliada e alcance as contingências da contemporaneidade.

O papel da curadoria é um elemento chave para compreender de que maneiras é possível produzir exposições em sintonia com as recentes mudanças no sistema da arte, a partir da introdução das tecnologias digitais. O curador de arte, assim como os outros agentes do sistema, não mais detém – de maneira individual – o controle da narrativa, à medida que os processos se tornam cada vez mais coletivos e descentralizados. Como afirma Christine Paul, “*The reconfiguration of the roles of curator, artist, audience and museum necessitated by the nature and demands of digital media will certainly meet some resistance and might not live up to its potential for quite some time*”¹ (PAUL, 2006). Como Paul elabora, os contextos flexíveis viabilizados pelas dinâmicas do *online* reestabelecem as noções de autoria e, nesse sentido, reconfiguram a maneira com que cada um dos atores trabalha. Isso inclui a parte do público e a

¹ “A reconfiguração dos papéis de curador, artista, público e museu exigida pela natureza e demandas das mídias digitais certamente encontrará alguma resistência e pode não cumprir seu potencial por algum tempo” (PAUL, 2006, tradução nossa).

maneira como ele encontra e navega pelos ambientes de contato com a arte. Entender essas transformações é, naturalmente, essencial para pensar a curadoria de exposições no presente.

Neste artigo, pretendemos delinear a questão do espaço da arte segundo Martin Heidegger; propor uma interpretação de suas noções de lugar e espaço, no contexto histórico que chamamos de pós-digital, segundo Florian Cramer e Christiane Paul; abordar as aproximações das poéticas digitais com a esfera institucional; relacionar as dinâmicas expográficas atuais às práticas do cubo branco. O objetivo geral deste estudo é instrumentalizar a atuação curatorial, principalmente dentro do contexto dos museus de arte, com uma reflexão sobre seu exercício entre os ambientes físicos e virtuais. Aqui é preciso ressaltar que, apesar de diferenciar “ambiente físico” e “ambiente virtual” com o objetivo de orientar as análises deste estudo, compreendemos que a realidade experimentada atualmente caminha em direção a anular a divisão destes, no sentido prático. De fato, a diluição dessas fronteiras e a flexibilidade dos contextos em que as exposições de arte se apresentam atualmente serão objeto de discussão deste trabalho.

A ARTE, O ESPAÇO E OS LUGARES

A questão do espaço na arte será tratada neste trabalho, inicialmente, a partir dos escritos de Heidegger, mais especificamente nos textos “Observações sobre Arte - Escultura - Espaço” de 1964 e “A arte e o espaço” de 1969, em que se dedica ao tema. A partir disso, procuraremos encontrar, nas novas condições espaciais em que as obras de arte se colocam – e sob as quais estão submetidas –, características que nos permitam compreender melhor esses espaços e as relações de sentido fixadas a partir desses vínculos. Para nos apoiar na interpretação dos textos mencionados, uma vez cientes da necessidade de uma compreensão mais abrangente da obra do autor, encontramos os trabalhos de Miguel Gally e de Ligia Saramago que serão abordados nos próximos parágrafos.

No texto de 1964 (originalmente, uma palestra emitida em três de outubro do mesmo ano), Heidegger reflete sobre o momento que a arte vivia, época que ele destaca pela quantidade

de coisas confusas, "tão incomprovadas no uso da palavra" (HEIDEGGER, 1964), que falavam e escreviam sobre arte. Essa percepção encontra eco no século XXI, na maneira com que Gally descreve a contemporaneidade, momento que o autor caracteriza pelo pluralismo. O pluralismo, explica Gally, visto atualmente, não se restringe às técnicas e materiais utilizados pelos artistas em sua produção, nem aos inúmeros formatos e estilos que escolhem para transmitir uma intenção. Há uma profusão de combinações, apropriações e mixagens de métodos tradicionais, misturada às possibilidades múltiplas de suporte e linguagem proporcionadas pela tecnologia. Tantas que a própria identificação dos trabalhos a partir do suporte se tornou bastante complexa, deixando, muitas vezes, de ser um assunto importante na apreciação e na crítica. A exemplo do termo guarda-chuva "arte digital" utilizado no Brasil como categoria geral, desamarrado das definições mais precisas que o campo compreende. Mais do que isso, a pluralidade se coloca nitidamente na falta de uma corrente histórica principal e dominante, além da "presença de inúmeros encaminhamentos assumidos pela arte visual, como o desdobramento de sua dimensão política, por exemplo" (GALLY, 2015). Essas características também são observadas por Christiane Paul quando elabora as especificidades da prática curatorial no que chamou de "contextos flexíveis" (PAUL, 2006) do cenário contemporâneo – uma questão que será retomada ao final deste artigo.

Gally, quando desenvolve o conceito que chamou de "ambiente de arte", explora as relações que se dão a partir da exposição do objeto de arte. Ambiente de arte seria, segundo o autor, composto por três elementos: o artista, o espectador e um elemento indeterminado, constituído por direções ou orientações. Esse contexto se estabelece por meio da dimensão comunicacional proposta, a princípio, pelo artista, através da presença do objeto no espaço. "Antes de ser operado, tal ambiente permanece à espera para entrar em ação" (GALLY, 2009). Observando essa condição de dependência da ação exercida pelo observador, Gally compreende a obra de arte não como o objeto, apenas, mas como o momento em que se dá a "tensão operativa" que resulta do encontro dos três integrantes do ambiente. Nesse caso, é o **acontecimento no espaço** que caracteriza a experiência artística. Gally coloca essa experiência como um momento específico, o instante da tensão operativa:

A obra de arte acontece justamente quando esses elementos se reúnem, quando o espectador na condição de artista e o artista tendo elaborado o objeto candidato à obra e se colocado na condição de espectador geram a tensão por causa dessa disposição ansiosa por conduzir à escolha de um ou vários componentes do elemento indeterminado. (GALLY, 2009)

Para compreender melhor o que está sendo tratado aqui como ambiente, voltamos ao texto de Heidegger, em seu percurso para encontrar o que é próprio do espaço. Para ele, a relação da arte com o espaço aparece em evidência na forma da escultura, especificamente em sua relação particular com o espaço e na maneira com que ela o confronta (HEIDEGGER, 1964). Diante da interrogação a respeito do que é o espaço, no entanto, o próprio escultor não seria capaz de solucionar essa questão; assim como o artista não poderia responder o que é arte. Heidegger cita uma frase que ouviu certa vez, em resposta a “o que é arte”: “arte é aquilo que os artistas importantes fazem”. Tal afirmação, antes de fornecer alguma resposta, evoca as questões “o que é um artista” e “o que é um artista importante” (HEIDEGGER, 1964, p.16), de maneira que acaba por não dizer nada, nem sobre a arte nem sobre o artista. De mesmo modo, o círculo se verifica na afirmação que ele mesmo propõe: “Quando dizemos: o espaço é aquilo com o que o escultor se confronta, então coloca-se imediatamente a seguinte questão: quem é o escultor? Resposta: um artista que, à sua maneira, confronta-se com o espaço” (HEIDEGGER, 1964, p.17). Sendo assim, a forma que o autor encontra para desvelar a questão do espaço é através da linguagem. Ele mergulha em uma investigação etimológica que irá explorar diligentemente a palavra “espaço”, desde as suas origens até as mais recentes aplicações na ciência, considerando que “arte e a técnica científica consideram e trabalham o espaço em intenções e modos diversos” (HEIDEGGER, 1969).

Há que se dizer, nesse ponto, que, até em seu último texto sobre o tema, a pergunta “o que é o espaço” é deixada sem resposta. Semelhante ao que acontece com a questão “o que é arte”, no título “A origem da obra de arte” (DRONSFIELD, 2020, p.185). Para Jonathan Dronsfeld, o fato de Heidegger não oferecer resposta definitiva tem a ver com a maneira como o próprio entende a filosofia, quando a importância do questionamento é colocada como um desdobramento da questão do ser. E é a partir da inclusão do ser no mundo que se chega a um caminho possível para encontrar o próprio do espaço. “Uma cabeça não é nenhum corpo

composto por orelhas e olhos, e sim fenômeno corporificante [*Leibphänomen*] cunhado pelo ser-no-mundo que vê e escuta” (HEIDEGGER, 1964, p.20). Heidegger observa que o ser é mais do que o espaço delimitado pela superfície da sua pele e sua ação no mundo não se encerra nessa corporificação: “Quando estou aqui, então apenas estou aqui, como homem, quando simultaneamente já estou lá, junto à janela, ou seja, lá fora na rua e nessa cidade, abreviando: quando estou em um mundo” (HEIDEGGER, 1964). O ser no mundo apresentado por Heidegger não está contido nos limites do espaço que ocupa com o próprio corpo, esse ser que está no mundo é aquele que espaça. Um corpo não pode conquistar o seu espaço pois não é próprio dele ser livre; quando se diz de ceder espaço, ou conquistar espaço, trata-se da ação do ser (HEIDEGGER, 1964). A perspectiva do espaçar, portanto, como colocada por Heidegger, é o que mais nos interessa aqui, nesta discussão.

Em “A arte e o Espaço” Heidegger fala sobre “o mútuo pertencer das coisas” (HEIDEGGER, 1969). Ele explica que as coisas são lugares em si mesmas e não apenas pertencem a um lugar. Note-se o uso da palavra lugar, que concede um sentido mais concreto à ideia de espaço. Segundo Ligia Saramago, a diferenciação entre os dois termos – lugar e espaço – não é comum nos estudos de filosofia do espaço, tampouco nos de teoria da arquitetura, mas é fundamental na análise de Heidegger. Em seus textos, ele considerou o lugar como algo que é tangível, como os lugares do mundo (SARAMAGO, 2008, p. 61). Como Saramago coloca, o filósofo aponta que os lugares do mundo são muitos, mas o espaço existe como uma palavra no singular. O espaço é algo constante, independente da multiplicidade dos lugares e da passagem do tempo.

Para o autor, ao contrário do lugar, ou do *topos*, o espaço – no singular – é aquele desprovido do tempo, da heterogeneidade das paisagens do mundo, das diferentes direções, o invisível e intangível, ainda que facilmente objetivado pelas ciências exatas. [...] Nos lugares do mundo há espaços, mas jamais o espaço. (SARAMAGO, 2008, p. 66)

A noção do espaço como uma totalidade que abrange lugares em suas configurações diversas é interessante para pensar a espacialidade a partir do surgimento dos ambientes virtuais.

Os atravessamentos gerados pela ocupação simultânea dos ambientes físico e virtual sugerem que o espaço dessas atuações é compartilhado em sua unidade. Na série *Wop Art* (WAP + *Op Art*, 2001), realizada em 2001, Giselle Beiguelman testa as “mudanças de percepção, leitura e visualidade” na experiência a partir de poemas ópticos exibidos em telefones celulares. A artista identifica o trabalho como uma série de experimentos que despertam uma questão decisiva: “*how to deal with an art form conceived to be experienced in between, while doing other things*”² (BEIGUELMAN, 2001). A artista definiu o trabalho como “uma série de poemas ópticos nômades, híbridos de imagens e textos. Todos eles são experimentos em torno de algumas questões sobre mudanças de percepção, leitura e visualidade em contextos móveis” (BEIGUELMAN, 2001, tradução nossa). O movimento de olhar para a tela do celular assume que o local em que a pessoa se encontra corporalmente é indeterminado. Assim, ela pode estar em qualquer contexto espacial, suscetível a estímulos e interrupções que afetam a sua presença física, o seu corpo no espaço. Além disso, a própria tela do aparelho pode ativar outras funções, receber chamadas, mensagens, desligar e fechar o trabalho por falta de bateria ou interrupção do sinal e tantos outros fatores sobre os quais nem o artista nem o usuário têm controle.

É preciso recordar que, em 2001, aparelhos celulares eram constituídos por uma pequena tela monocromática de baixa resolução e um teclado numérico simples. As possibilidades reduzidas eram desafiadoras para os recém apresentados artistas de novas mídias, no que se moldava como a “revolução do *mobile*” (FITZPATRICK, 2001). Apesar das propriedades de tela restritas do equipamento que, comparadas às dos monitores de computadores pessoais da época, pareciam bastante rudimentares, a característica principal dos telefones celulares já estava colocada: a mobilidade da tecnologia sem fio. Tornou-se possível olhar para uma tela contendo elaborações visuais diversas, a qualquer momento da vida cotidiana. Analisando pela perspectiva das imagens de arte, Beiguelman aponta a perda da característica de imersão para a contemplação de arte em ambientes convencionais: “*It destroys this old atmosphere of art as contemplation*”³ (BEIGUELMAN apud FITZPATRICK, 2001).

² “como lidar com uma forma de arte concebida para ser experimentada no entre, enquanto se faz outras coisas” (BEIGUELMAN, 2001, tradução nossa).

³ “Destroí essa antiga atmosfera de arte como contemplação” (BEIGUELMAN apud FITZPATRICK, 2001, tradução nossa).

Em outro momento do texto “A Arte e o Espaço”, Heidegger questiona aquilo que compreendemos como volume (na escultura): “o que se denomina com a palavra volume, deveria perder o nome, pois seu significado é tão antigo quanto as ciências naturais e técnicas modernas” (HEIDEGGER, 1969). Saramago cita Maria Villela-Petit quando elabora a análise da conclusão do texto de Heidegger: uma surpreendente autonomia da materialidade das artes plásticas para aceitar a experiência e a verdade a partir de outros tipos de manifestações, em suportes variados.

No final de A arte e o espaço, a referência às artes plásticas é deixada. A compreensão da verdade que revela o espaço na obra de arte pode se fazer sem qualquer suporte, sem qualquer corporificação plástica, e simplesmente flutuar no ar ou vibrar no canto, na voz ou no som de sinos de igreja. (VILLELA-PETIT, Maria apud SARAMAGO, 2008, p. 71)

A noção de um espaço único, em Heidegger, comportaria, assim, a variabilidade de configurações ambientais compostas pelos “lugares do mundo”, sejam os ambientes físicos ou virtuais. A compreensão de que o espaço é um só facilitaria, assim, o entendimento de ambientes com condições tão variáveis, em que os aspectos da materialidade perdem relevância. Uma evidência dessa experiência do espaço seria o evento de contemplação em condição difusa do trabalho de Beiguelman. A experiência acontece no espaço, ainda que espectador e objeto estejam ocupando ambientes, ou lugares, distintos. As interrupções e atravessamentos causados pela experiência do “entre” [*in between*] e a possibilidade de existir e atuar em dois ou mais lugares ao mesmo tempo, como um ser individual, também passam a fazer sentido. A ideia de espaço de arte se desassocia da materialidade do objeto ou da sua falta. Nesse sentido, propomos a possibilidade de imaginar lugares que, embora existam no ambiente que denominamos digital, fazem parte do mesmo espaço que todos os outros lugares: o espaço de atuação do ser que é livre.

A dicotomia real-virtual é contestada, ainda por por Giselle Beiguelman, quando ela estabelece que já superamos o momento da história em que era possível separar uma coisa e outra. Em artigo dedicado a tratar especificamente do termo, Beiguelman define o pós-virtual a partir da noção que constrói dos corpos “ciborguizados”. Trata-se de uma realidade em que os

corpos humanos incorporam os dispositivos e *gadgets* que utilizam cotidianamente para agir no mundo. Segundo essa lógica, os humanos já possuem objetos eletrônicos que se tornaram, na prática, parte do seu corpo. Logo, este corpo é constituído, em sua matéria, de partes orgânicas e inorgânicas. A defesa de uma constituição puramente biológica da vida, no pós-virtual, perde o sentido.

A era do virtual ficou na primeira década do século. O real engole tudo e nos põe no centro de redes interconectadas acessíveis, literalmente, na palma da mão. Vivemos no mundo do pós-virtual e isso não significa apostar numa volta ao mundo analógico. Ao contrário. Significa assumir que as redes se tornaram tão presentes no cotidiano e que o processo de digitalização da cultura é tão abrangente, que se tornou anacrônico pensar na dicotomia real/virtual. O mundo da Internet das Coisas já se anuncia no presente, prevendo que todos os objetos do cotidiano estarão conectados às redes e entre si. (BEIGUELMAN, 2013)

Outros autores tratam essa realidade, por uma perspectiva histórica, pelo termo pós-digital. Em seu artigo “*What is post-digital*” (2014), Cramer questiona o emprego do pós-digital, a princípio, em nível semântico, explorando as interpretações correntes para o prefixo pós e para a palavra digital. O autor observa que o uso do “pós” poderia ser explicado tanto por um recente desprendimento dos sistemas de informação digital e dos equipamentos de mídia digital – que ele comenta com exemplos do que se assemelha a um retorno ao analógico; quanto como o momento posterior ao período de surgimento desses mesmos sistemas e equipamentos, caracterizado pelo fascínio e criação de utopias. Cramer reconhece que, embora a ideia de destituir-se do digital seja ingênua, é possível perceber um movimento de retorno ao analógico na produção dos artistas mais jovens. O autor percebe o momento como uma versão do *Arts and Crafts*, do século XIX, como uma atitude romântica de evocar o passado. Alguns exemplos desse comportamento são o renascimento das produções em gravura, laboratórios de filmes artesanais, vinis, áudio em cassete, máquinas de escrever, câmeras e sintetizadores analógicos (CRAMER, 2014).

No entanto, o uso do pós é questionado por Cramer em razão de não haver nenhuma indicação de que o desenvolvimento tecnológico que acompanhamos em relação à digitalização e à computação está perto de acabar. Mais ainda, o pós tampouco se justifica por uma perspectiva histórico-filosófica. O pós-digital aqui faria mais sentido em uma construção de

sentido coloquial que se aplica tanto ao prefixo pós quanto ao termo digital. O autor afirma que o pós-digital deve ser compreendido não como o sentido do pós-histórico, mas como o que entendemos por termos como pós-punk, pós-comunismo, pós-feminismo e pós-colonialismo (CRAMER, 2014). Em todos os casos, no lugar de uma superação completa do quadro social vigente para o consecutivo surgimento de uma coisa nova, o que se verifica são traços bastante reconhecíveis do cenário anterior.

Ainda, após uma revisão crítica ou um desenvolvimento que altera valores fundamentais, há uma continuação que nega a noção de um progresso linear e pode ser percebida como semelhança ao passado. Nesse sentido, Cramer explica que

‘Post-digital’ describes a perspective on digital information technology which no longer focuses on technical innovation or improvement, but instead rejects the kind of techno-positivist innovation narratives exemplified by media such as Wired magazine, Ray Kurzweil’s Google-sponsored ‘singularity’ movement, and of course Silicon Valley. Consequently, ‘post-digital’ eradicates the distinction between ‘old’ and ‘new’ media, in theory as well as in practice.⁴ (CRAMER, 2014)

Christiane Paul, por sua vez, associa a arte produzida no que se caracteriza pelo pós-digital (ou pós-internet) a uma libertação do digital em certa altura da vida do trabalho. Paul explica que a arte digital (ou arte em novas mídias) era definida por uma condição de criação, armazenamento e distribuição orientados pelas tecnologias digitais. A arte do pós-digital, por outro lado, não necessariamente cumpre todos esses requisitos mas ainda fala, de alguma maneira, sobre e para o digital. A autora entende o pós-digital como retrato da cultura do nosso tempo, tanto nos reflexos das tecnologias digitais na sociedade quanto em uma estética comum da representação e expressão artística (PAUL, 2019, p. 52). O prefixo "pós", segundo Paul, estaria ainda relacionado ao conceito de "Nova Estética", cunhado pelo artista e escritor britânico James Bridle, que “aponta para novas formas de ver o mundo, um eco da sociedade, da tecnologia, da política e das pessoas que as co-produzem.” (BRIDLE apud PAUL, 2019). Ainda sob a leitura de Bridle, as imagens oferecidas pelo pós-digital e nova estética seriam desfocadas,

⁴ 'Pós-digital' descreve uma perspectiva sobre a tecnologia da informação digital que não se concentra mais na inovação ou aprimoramento da técnica mas, em vez disso, rejeita o tipo de narrativas de inovação tecno-positivista exemplificadas por mídias como a revista Wired, o movimento de 'singularidade' patrocinado pelo Google de Ray Kurzweil e, claro, o Vale do Silício. Consequentemente, o “pós-digital” erradica a distinção entre as “velhas” e as “novas” mídias, tanto na teoria quanto na prática. (CRAMER, 2014, tradução nossa)

como aquelas que classificamos como de baixa resolução. Elas são como imagens em movimento, sem nitidez, e, tanto refletem o caráter da linguagem da redes, veloz e efêmera, quanto fornecem uma representação parca da realidade. Em concordância com Cramer, contudo, Paul argumenta que nós não nos encontramos num período depois da internet ou do digital, e problematiza se já atingimos algum distanciamento histórico do digital, para estarmos aptos a analisá-lo criticamente. A autora lembra ainda da condição permanente do suporte a partir do seu surgimento: "a net arte e a arte digital, assim como a boa pintura à moda antiga, não são obsoletas e continuarão a se desenvolverem" (PAUL, 2019, p. 53).

[...] a Nova Estética é uma série de pontos de referência para uma mudança cultural que está ocorrendo e uma tentativa de entender tanto como a tecnologia molda as coisas que fazemos quanto as formas de percebemos estas coisas. O pós-digital e a nova estética nos oferecem uma imagem desfocada, ou talvez o equivalente a uma "imagem empobrecida", como Hito Steyerl entenderia — uma "cópia em movimento" com baixa resolução, o "fantasma de uma imagem" e "uma ideia visual em devir", ainda assim uma imagem de valor, devido "às suas próprias condições reais de existência". [...] O pós-digital descreve a incorporação do digital nos objetos, nas imagens e nas estruturas que encontramos em uma base diária e a forma como entendemos a nós mesmos em relação a eles. A Nova Estética, em particular, capta o processo de ver e ser visto por meio de dispositivos digitais. (PAUL, 2019, p. 52)

De outro lado, o emprego coloquial de "digital", para Cramer, pouco tem a ver com o que a palavra significa, tecnicamente. Em uso popular, associamos o termo que, em princípio, denota a mera propriedade daquilo que é divisível em unidades contáveis, a um sentido abstrato, associado ao tecnológico e ao científico. Essa relação é frequentemente acompanhada por imagens computacionais azuladas, futuristas e estéreis. Cramer argumenta que o digital não precisa estar associado ao eletrônico e, na mesma medida, a qualificação de analógico não significa que algo se oponha (ou seja anterior) à tecnologia computacional. Assim, Cramer afirma que "*something can very well be 'digital' without being electronic, and without involving binary zeros and ones. It does not even have to be related in any way to electronic computers or any other kind of computational device*"⁵ (CRAMER, 2014). O autor aponta que o músico Kim Cascone, reconhecido por cunhar o termo pós-digital no ano 2000, utiliza "digital" em uma

⁵ "algo pode muito bem ser 'digital' sem ser eletrônico e sem envolver zeros e uns binários. Não precisa nem estar relacionado de forma alguma com computadores eletrônicos ou qualquer outro tipo de dispositivo computacional" (CRAMER, 2014, tradução nossa).

interpretação popular e coloquial. Essa interpretação não está fundamentada nas definições técnicas de digital ou analógico e pouco tem a ver com o sentido real dessas palavras.

Posto isso, passamos a compreender o que o autor enxerga como o que tem sido definido e interpretado como pós-digital. Em sua análise, o termo pode ser entendido simplesmente com um estágio bagunçado de mídia, arte e design, a partir da digitalização. Observa-se ainda a intenção de propositores do pós-digital em demonstrar uma rejeição à ideia de tecnologia digital como uma forma universalmente aplicável de processar informação. Além de contestarem a ideia do computador como a máquina universal e os dispositivos computacionais como mídia para todos os fins (CRAMER, 2014).

O autor também discorre sobre a existência de certos sentimentos de desencantamento e ceticismo, partindo do princípio de que a tecnologia de informação digital não mais se coloca como disruptiva. Ao contrário, uma vez superada essa fase inicial do surgimento da tecnologia nova, também conhecida como a fase de criação das utopias, o pós-digital pode se posicionar em direção oposta ao que se definiu como "novas mídias". Tudo isso quer dizer, ainda segundo Cramer, que o pós-digital seria o momento em que as tecnologias de informação digital não mais são percebidas pela perspectiva da inovação técnica e aperfeiçoamento. Em vez disso, recusando uma interpretação tecno-positivista do desenvolvimento da ciência, os jovens artistas da contemporaneidade escolhem as mídias com que vão trabalhar sem dar tanta importância ao caráter digital ou analógico dos processos. Esses artistas se servem daquilo que está disponível, sem um compromisso com a aplicação original daquela linguagem. Para Cramer, "*It is a post-digital hacker attitude of taking systems apart and using them in ways which subvert the original intention of the design*"⁶ (CRAMER, 2014). A mudança de perspectiva em relação a uma escolha definida a partir desses termos acaba por servir como crítica ao uso desorientado e impreciso que o sistema tem feito deles:

'post-digital' art, design and media — whether or not they should technically be considered post-digital – challenge such uncritical notions of digitality, thus making up

⁶ "É uma atitude *hacker* pós-digital de desmontar sistemas e usá-los de forma a subverter a intenção original do *design*" (CRAMER, 2014, tradução nossa).

for what often amounts to a lack of scrutiny among ‘digital media’ critics and scholars.⁷
(CRAMER, 2014)

De volta ao espaço de exposição, pensando ainda que, em alguma medida, os aspectos da fruição condicionam as escolhas desses artistas, recordamos a perspectiva colocada por Thomas McEvelley quando introduz o texto “No interior do cubo branco” de Brian O’Doherty. McEvelley faz uma analogia com a ilusão da tela, no quadro de Magritte e a do cubo branco, como espaço de contemplação e introspecção. O’Doherty expõe a maneira como o ambiente asséptico do cubo branco despertava uma arte especialmente criada para ocupar aquele tipo de ambiente. A arte feita para ser observada e apreciada em um lugar estrategicamente construído para se afastar do ambiente real e da vida, se diferencia daquela que não teve essa realidade espacial como destino. Nas palavras dele,

do mesmo modo que Magritte [em *Ceci n'est pas une Pipe*] desvela de uma vez por todas o caráter ilusório da representação revelando o seu suporte, (a tela), O’Doherty desnuda os artifícios desse espaço introspectivo e auto-referente da arte modernista (a galeria de arte), demonstrando que boa parte da arte produzida no século passado foi idealizada de antemão para ser exposta nesse ambiente sacralizado e distanciado da realidade do mundo. (McEvelley in O’DOHERTY, 2002, p. XI)

O artista desafia a onipotência do suporte e a sua própria, quando revela a farsa do suporte (num gesto que se vale do mesmo) diante da realidade. A tela é despida de sua camada de ilusão do real com uma inscrição que ela mesma exhibe, da mesma forma que o artista abdica da condição de poder que é a de representar o real. O gesto, no entanto, não pretende colocar em cheque suporte ou artista, apenas trata de delinear os limites para, em seguida, ser capaz de extrapolá-los. De maneira semelhante, esse desafio pode ser transferido à realidade do pós-digital: tanto suporte quanto artista são colocados à prova na produção contemporânea, principalmente aquela concebida para ocupar o virtual. Nesse contexto há ainda um terceiro elemento, o campo espacial, que é testado ao limite em suas diferentes configurações, evidenciando a própria presença e suas propriedades.

⁷ “arte, design e mídia “pós-digitais” – que devam ou não ser tecnicamente considerados pós-digitais – desafiam essas noções acríticas de digitalidade, compensando assim o que muitas vezes equivale a uma falta de escrutínio entre os críticos e estudiosos da “mídias digitais” (CRAMER, 2014, tradução nossa).

O’Doherty trata do espaço de exposição neutro e atemporal das galerias de museus como *The Museum of Modern Art* (MOMA) de Nova York. Esse espaço tem suas formas, isto é, sua arquitetura, quase que emudecida, em prol do interesse de exibir visualmente somente o objeto de arte. A experiência visual – e corporal, pois fisicamente imersiva – se dedicaria a produzir um contato imaculado com a obra. Assim, ela tanto se destaca em sua existência material quanto constitui, perto de outras, uma composição cuidadosamente criada para promover uma visualidade de equilíbrio. Essa maneira de construir uma relação espacial, privilegiando um tipo de experiência muito particular e controlada, ainda encontra eco em grande parte das galerias de arte contemporâneas.

No espaço neutro das galerias de arte, a partir dos modernos, os objetos são dispostos de maneira a destacar a sua própria forma. O contorno de cada um é claramente delineado, inclusive em sua relação com o próximo objeto, de contornos também bem definidos. Colocados na mesma sala, podem ser percebidos sem qualquer interferência da arquitetura, apenas pelo vazio que os separa. Esse modelo de experiência espacial na arte privilegia o aspecto comercial desses lugares. Na galeria, cada objeto pode ser percebido e aproveitado individualmente, sem que o seu posicionamento na arquitetura interfira no valor da experiência. Isso quer dizer que os objetos, como produtos ali dispostos, em ambiente neutro, podem ser adquiridos individualmente e colocados em outros lugares sem que essa transferência espacial custe a perda de sentido. Uma composição que se constitua pelo conjunto arte e espaço dificultaria esse caráter mercantil que a galeria precisa considerar. É possível, por essa lógica, que esse impasse aproxime da esfera institucional uma produção artística que não pode ser exibida no cubo branco.

Paul insere a dimensão institucional na discussão do pós-digital e marca que, com a evolução da internet, a presença massiva de museus e artistas no ambiente online é uma diferença que deve ser considerada como característica marcante do novo sistema. Além da exibição dos trabalhos, que é feita por artistas e museus em seus próprios sites, outras tarefas da difusão e circulação de arte (a autora cita o exemplo dos colecionadores que compram em leilões via internet) também passam a acontecer com frequência no *online* (PAUL, 2019, p.53). Outro aspecto importante que Paul ressalta é a função que os museus desempenham na tarefa de guardar e preservar os trabalhos dessa produção. A autora argumenta sobre a necessidade do

resguardo dessas obras acontecer pela via institucional, mais especificamente, por museus públicos, mantidos pelo Estado. Isso porque, embora as coleções de trabalhos digitais em museus ainda sejam raras, essa seria a melhor estratégia para garantir que trabalhos importantes não sejam perdidos, simplesmente pelo desaparecimento.

Uma das fronteiras finais é a interoperabilidade dos metadados colecionados na arte digital e na criação de metaservidores para que a informação e os recursos reunidos por organizações e por instituições ao redor do mundo possam ser compartilhados e coletivamente procurados. (PAUL, 2019, p.67)

Paul vai além da preservação e adianta as discussões sobre curadoria digital, colocando as instituições como responsáveis ideais no papel de lidar com os dados da arte, em um cenário de compartilhamento global de informações. A manipulação de dados relativos a essas obras, primordialmente, por parte dos museus, é uma estratégia que se alinharia aos pilares clássicos de segurança da informação: autenticidade, integridade, confidencialidade e disponibilidade (DUTRA e MACEDO, 2016, p. 145), já que esses princípios se assemelham aos dos museus, em seu compromisso social com as coleções. Uma vez entregues exclusivamente a coleções particulares, desprovidas da estrutura museal, esses trabalhos estão sob o risco iminente da perda. Paul assinala que

Curators of digital art often function in distributed and multiple contexts, from online and experimental media spaces to traditional art institutions and gallery spaces within universities. Because new media art is deeply interwoven into our information society—the network structures that are creating new forms of cultural production — it will always transcend the boundaries of the museum and gallery and create new spaces for art. The process of curating new media both addresses and shapes the cultural implications of new media practice itself and its creation of spaces for production, dissemination, and reception.⁸ (PAUL, 2016)

⁸ “Curadores de arte digital frequentemente funcionam em contextos distribuídos e múltiplos, de espaços de mídia experimentais e online até instituições de arte tradicionais e espaços de galerias dentro de universidades. Porque a arte das novas mídias está profundamente entrelaçada em nossa sociedade da informação – as estruturas de rede que estão criando novas formas de produção cultural – ela sempre transcenderá as fronteiras do museu e da galeria e criará novos espaços para a arte. O processo de curadoria de novas mídias aborda e molda as implicações culturais da própria prática das novas mídias e sua criação de espaços para produção, disseminação e recepção” (PAUL, 2016, tradução nossa).

A maneira com que a arte de novas mídias se comporta é exatamente transpondo os limites que compartimentam as esferas de espaço que organizam a produção cultural. Nesse sentido, o papel do curador como agente de transformação que frequenta diferentes áreas do sistema é fundamental para promover um posicionamento efetivo das instituições. Tal posicionamento precisa existir não com o objetivo de manter as estruturas em suas divisões, como se construíram até o momento, mas para ser parte efetiva da criação de uma nova disposição dos atores desse novo sistema. A produção de arte em novas mídias convoca o público e o privado a se reestruturarem para que seja possível continuar exercendo seus papéis, apoiados sobre novas bases.

REFERÊNCIAS

- BEIGUELMAN, Giselle. Arte pós-virtual: criação e agenciamento no tempo da internet das coisas e da próxima natureza. *Cyber-arte-cultura: a trama das redes* [S.l.: s.n.], 2013.
- CRAMER, Florian. WHAT IS 'POST-DIGITAL'? *APRJA* Volume 3, Issue 1, 2014.
- DRONSFIELD, Jonathan. A obra de arte. In: DAVIS, Bret W. (Org.). *Martin Heidegger - Conceitos fundamentais*. Tradução Fábio Creder. Petrópolis, RJ: Vozes, 2020. p.182-196.
- DUTRA, Moisés L. e MACEDO, Douglas D. J. Curadoria Digital: Proposta de um Modelo para Curadoria Digital em Ambientes Big Data Baseado Numa Abordagem Semi-Automática para a Seleção de Objetos Digitais. *Inf. Inf.*, Londrina, v. 21, n. 2, p. 143 – 169, maio/ago., 2016.
- FITZPATRICK, Michael. Drawn to Wap promise. *Technology - The Guardian*. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/technology/2001/jun/14/onlinesupplement3>>. Acesso em: <02/03/2022>.
- GALLY, Miguel. O sensível contemporâneo e a questão do espaço no Ambiente das Artes Visuais. In: OULAGES, François [et al], organizadores. O SENSÍVEL CONTEMPORÂNEO. Trabalhos apresentados no VI Colóquio Franco-Brasileiro de Estética (2009). Salvador: UFBA, 2010. 302p.
- _____. A (Des)Importância Do Espaço Para Pensar As Artes Visuais: Entre Heidegger E O Ambiente Da Arte. In: *Revista Ideação* 31, Set 2015.

HEIDEGGER, Martin. (1964). Observações sobre Arte — Escultura — Espaço. Tradução Alexandre de Oliveira Ferreira. *Revista Artefilosofia*, Ouro Preto, n.5.2008.

_____. (1969). A Arte e o Espaço. Tradução Márcia Sá Cavalcante Schuback. In: *O espaço-entre poesia e pensamento*. série Teses, ed. UFRJ, Rio de Janeiro, 1986.

O'DOHERTY, Brian. *No Interior do Cubo Branco*. São Paulo: Martins Fontes. 2002.

PAUL, Christiane. Flexible Contexts, Democratic Filtering, and Computer Aided Curating - Models for Online Curatorial Practice. In: KRYSA, Joasia (ed.), *Curating, Immateriality, Systems: On Curating Digital Media*, Data Browser Series Vol. 3. Autonomedia Press: New York, 2006. p. 85-105.

_____. From Digital to Post-Digital — Evolutions of an Art Form. In: PAUL, Christiane (Org.). *A Companion to Digital Art*. Oxford: John Wiley & Sons Inc., 2016. p. 1-19.

_____. Os museus no passado e no futuro do pós-digital: materiais, mediação, modelos. In: GOBIRA, Pablo (Org.). *A memória do digital e outras questões das artes e museologia*. Belo Horizonte: Ed UFMG, 2019. p. 51-67.

SARAMAGO, Ligia. Espaço e obra de arte nos pensamentos de Heidegger e Gadamer. *ArteFilosofia*, Ouro Preto, n.1, 2006.

ICONOGRAFIA

Wop Art (WAP + Op Art). Giselle Beiguelman. 2001. Arte digital para *mobile*.

Como citar este texto:

ROMANO, Marina P.; LAGE, Celina F. Considerações sobre o conceito de espaço sob a perspectiva das exposições de arte no pós-digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 391-407.